

“ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ” (ОБЗОР)

(литературный обзор часть I)

Азимова Мадинабону Бахром кизи

mail: azimova.9319@mail.ru

(НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз, г.Ташкент,
Узбекистан)

Аннотация. Инсоннинг ҳаёт сифати бевосита атроф-муҳит сифатига боғлиқ. Ҳозирги вақтда, тиббий нуқтаи назардан, чанг зарраларининг организмга таъсирининг патогенези жуда яхши ўрганилган ва уларнинг ҳажми жуда муҳим омил ҳисобланади. Шу муносабат билан ишчи ва турар-жой зоналари ҳавосидаги чангнинг дисперс таркибини ва чангнинг фракцион концентрациясини ўрганиш билан боғлиқ масалалар алоҳида аҳамиятга эга [ЖССТ, 2020].

Жаҳон амалиётида Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг тавсияларини ҳисобга олган ҳолда [ЖССТ, 2020] бир қатор мамлакатларда ҳаво муҳитида 2,5 ёки 10 микрондан ошмайдиган чанг зарралари миқдорини меъёрлашга ўтиш амалга оширилди.

Калит сўзлар: ҳаво, ифлосланиш, экология, соғлиқ, аҳоли.

Аннотация. Качество жизни человека напрямую зависит от качества окружающей среды. В настоящее время, с медицинской точки зрения, достаточно изучен патогенез воздействия пылевых частиц, на организм работающего, причем их размер является очень важным фактором. В связи с этим, особое значение приобретают вопросы, связанные с исследованием дисперсного состава пыли и фракционной концентрации пыли в воздухе рабочих и жилых зон [ВОЗ, 2020].

В мировой практике с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ, 2020] в ряде стран осуществлен переход на

нормирование содержания в воздушной среде частиц пыли с размерами не более 2,5 или 10 мкм.

Ключевые слова: воздух, загрязнение, экология, здоровье, население.

Annotation. The quality of human life directly depends on the quality of the environment. Currently, from a medical point of view, the pathogenesis of the impact of dust particles on the body of the worker has been sufficiently studied, and their size is a very important factor. In this regard, issues related to the study of the dispersed composition of dust and the fractional concentration of dust in the air of working and residential areas are of particular importance [WHO, 2020].

In world practice, taking into account the recommendations of the World Health Organization [WHO, 2020], a number of countries have made the transition to rationing the content of dust particles in the air with a size of no more than 2.5 or 10 microns.

Key words: air, pollution, ecology, health, population.

Резюме. В статье представлены литературные данные загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными твердыми частицами и влияние их на здоровье населения.

Цель исследования. Разработать профилактические меры по снижению негативного влияния загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью на здоровье населения.

Материалы и методы исследования. Исследования планируется проводить в двух регионах Республики – Бухарской и Сурхандарьинской областях, гигиенический, аналитический, скрининг тестирование населения.

В экологическом плане пыль является фактором, влияющим на здоровье человека, гигиеническую и эпидемиологическую обстановку. Пыль – это мелкие, сухие, твердые частицы размером 0,001 - 0,1 мм, находящиеся во взвешенном состоянии в газах. Пыль имеет различное происхождение и обладает различными физико-химическими свойствами, такими как удельный

вес, электрический заряд, воспламеняемость и способность поглощать и адсорбировать вещества. Сегодня более 90% людей в мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые пределы. ООН признает загрязнение воздуха основной угрозой для здоровья человека и всего мира. Одной из наиболее важных экологических проблем сегодня является загрязнение пылью городских и жилых районов. Основными источниками твердых частиц в воздухе крупных городов являются выбросы автотранспорта, предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, производства строительных материалов, транспортных станций.

Основными источниками твердых частиц в воздухе крупных городов являются выбросы автотранспорта, предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, производства строительных материалов, мусороперевозочных станций и дробильно-сортировочных комплексов на полигоне хлопкопереработке минерального сырья и отходов.

Выбросы происходят от заводов по переработке минералов и отходов, работ по сносу зданий, земляных работ и свалок, земляные работы, не закопанные участки земли, разрыхленная и удобренная почва и т.д. На современных промышленных предприятиях существует множество промышленных процессов, которые вызывают выбросы пыли. Ежегодно в атмосферу выбрасываются миллионы тонн пыли, находящей в воздухе. Загрязнение воздуха влияет не только на окружающую среду. Загрязнение воздуха не только влияет на эко системы, но и негативно воздействует на воздухе почву, ухудшает качество сельскохозяйственной продукции, приводит к преждевременному износу зданий, сооружений, оборудования и основных фондов промышленных, жилых и коммунальных объектов.

Главным эффектом воздействия от вдыхания частиц $PM_{2,5}$ и PM_{10} . на организм человека является проникновение в верхние дыхательные пути и

легкие, что вызывает повреждение легочной ткани, респираторные заболевания [14]. Результаты ряда научных исследований свидетельствуют о целесообразности нормирования мелких частиц ($PM_{2,5}$ и PM_{10}) в связи с их способностью длительно находиться во взвешенном состоянии в воздухе более агрессивной проникающей способностью в легкие и многократно усиливают степень негативного воздействия на органы дыхания, сердечно-сосудистую и иммунную систему человека [20].

Одним из механизмов достижений санэпиднадзора является решение гигиенических проблем, в том числе связанных с загрязнением атмосферного воздуха городских поселений [15], профилактику риска здоровью и снижение негативных последствий его реализации [18].

Среди исследований зарубежных ученых наибольший интерес представляют исследования, проведенные по выявлению связи между специфическими загрязнениями воздуха частицами пыли PM_{10} не пустынного, пустынного происхождения и смертностью населения на период 2006 - 2012 г. в Италии [4]; по проведению эпидемиологических исследований краткосрочного и долгосрочного воздействия пустынной пыли на здоровье населения в Испании [1]; по изучению взаимосвязи профессиональной деятельности и развития респираторных симптомов при хронической обструктивной болезни легких в Казахстане [5]; по изучению взаимосвязи между воздействием пыли Сахары и ее последствиями для здоровья населения в северных районах Южной Америки и Амазонки [3]; а также исследования по многолетней оценке воздействия пустынной пыли на качество воздуха в Италии [2].

Среди публикаций ученых стран СНГ проведен ряд исследований по изучению гигиенических проблем и профилактике риска развития заболеваний населения городов в условиях особо высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха [16]; разработана методики оценки

прогнозирования экстремального атмосферного воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными частицами $PM_{2,5}$ и PM_{10} [14]; проведена гигиеническая оценка озона как основного компонента фотохимического загрязнения атмосферного воздуха [17].

Отечественными учеными были изучены такие аспекты, как гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха при применении Паноктин-35 и Фюзилада супер в сельском хозяйстве Узбекистана [10]; региональные особенности распространения, этиологии, клиники, специфическая диагностика и терапия аллергических заболеваний, вызываемых клещами домашней пыли у детей [23]; совершенствование социально-гигиенических основ управления качеством атмосферного воздуха в г.Ташкенте [7]; гигиенические аспекты воздействия производственно-санитарных факторов на организм женщин, работающих в легкой промышленности [22]; а также была дана гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха хлором [19]; выбросов гидролизных заводов Узбекистана [21]; Ферганского завода азодных удобрений [13] и Ангренского химико-металлургического завода [6]; применение базудина [12]; фазалона [11] и милбекса в сельском хозяйстве [9].

Вывод. Загрязнение атмосферного воздуха является одной из самых неблагоприятных экологических угроз для здоровья человека. Во всем мире по данным ВОЗ благодаря мерам по снижению загрязнения воздуха страны могут уменьшить бремя таких заболеваний, как инсульт, болезни сердца, рак легких и хронические или острые респираторные заболевания, включая астму. В 2019 году 99% населения мира проживало в районах, где уровень загрязнения воздуха превышал нормативы ВОЗ по качеству воздуха. Совокупное воздействие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха в помещениях является причиной 6,7 миллиона преждевременных смертей в год. Загрязнение окружающего воздуха (наружного воздуха) стало причиной

примерно 4,2 миллиона преждевременных смертей во всем мире в 2019 году. Около 89% этих преждевременных смертей произошло в странах с низким средним уровнем дохода, в основном в регионах ВОЗ Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Поскольку многие причины загрязнения воздуха не могут контролироваться отдельными лицами, необходимы комплексные действия местных, национальных и региональных политиков в таких областях, как энергетика, транспорт, управление отходами, городское планирование и сельское хозяйство.

В Республике Узбекистан вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, определяющегося совокупностью комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения, сохранения и укрепления здоровья, имеют особую актуальность и обозначены в контексте реализации национальных стратегических задач, указанных в Законах Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» №ЗРУ-265-I от 29.08.1996 г., «Об охране атмосферного воздуха» №ЗРУ-353 (дополнение) от 28.02.2019 г., «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №ЗРУ-393 от 26.08.2015 г., Указе Президента Республики Узбекистан №УП-5590 от 07.12.2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-4790 от 27.07.2020 г., «О мерах по организации деятельности Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан».

На основании вышеизложенного можно заключить, что в Узбекистане ранее были проведены исследования направленные на гигиеническую оценку загрязнения атмосферного воздуха однако глубоко не изучены и не проводились исследования о влиянии мелкодисперсных твердых частиц $PM_{2,5}$

и PM_{10} , что обуславливает актуальность планируемой научно-исследовательской работы.

Список использованной литературы:

1. [Carol X и др.] Проведению эпидемиологических исследований краткосрочного и долгосрочного воздействия пустынной пыли на здоровье населения в Испании 2019;
2. [[Francesca](#) Barnaba и др.] Многолетней оценке воздействия пустынной пыли на качество воздуха в Италии 2022;
3. [[Marilyn](#) Urrutia Pereira и др.] Изучению взаимосвязи между воздействием пыли Сахары и ее последствиями для здоровья населения в северных районах Южной Америки и Амазонки , 2021;
4. [Metteo Renzi и др.,] Выявлению связи между специфическими загрязнениями воздуха частицами пыли PM_{10} не пустынного, пустынного происхождения и смертностью населения на период 2006-2012 г. в Италии 2018;
5. [Vinnikov D и др.] Изучению взаимосвязи профессиональной деятельности и развития респираторных симптомов при хронической обструктивной болезни легких в Казахстане , 2019;
6. [Акбаров А.]Ангренского химико-металлургического завода: 1984;
7. [Атаниязова Р.А.] Совершенствование социально-гигиенических основ управления качеством атмосферного воздуха в г. Ташкенте 2008;
8. [Гегерь Э.В., Золотникова Г.П., Капцов В.А.] Методы оценки эколого-гигиенического состояния территорий:- г.Москва 2019;
9. [Зелинская О.В.] применение милбекса в сельском хозяйстве: 1972;

10. [Кадырова Д.Э.] Гигиеническую оценку загрязнения атмосферного воздуха при применении паноктин-35 и фюзилада супер в сельском хозяйстве Узбекистана: 2006;

11. [Камилджанов А.Х.] применение фазалона: 1974;

12. [Касымов Р.А.] применение базудина: 1978;

13. [Мирзаев Ш.М.] Ферганского завода азодных удобрений:- 1983;

14. [Невмержицкий Н.В., Неплохов А.А., 2008; Байтурина Р.Р., 2022;]

Методика оценки прогнозирования экстремального атмосферного воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными частицами PM_{10} и $PM_{2,5}$. Автореф. дисс. док.тех. наук. - Санкт-Петербург. 2017. – 154 с.

15. [Онищенко Г.Г., 2019; Боев В.М., 2021; Попова А.Ю., 2022; Зайцева Н.В., 2022] Одним из механизмов достижений санэпиднадзора является решение гигиенических проблем, в том числе связанных с загрязнением атмосферного воздуха городских поселений,

16. [Пережогин А.Н.] Гигиенические проблемы и профилактика риска развития заболеваний населения городов в условиях особо высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: Автореф. дисс. док. мед. наук. – Пермь. 2022. – 245 с.

17. [Печенникова Е.В.] Проведена гигиеническая оценка озона как основного компонента фотохимического загрязнения атмосферного воздуха:- 1978;

18. [Рахманин Ю.А., Сеницына О.О., 2017; Гурвич В.Б. и др., 2017; Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., 2022] Профилактику риска здоровью и снижение негативных последствий его реализации.

19. [Тахиров М.Т.] Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха хлором 1957;

20. [Тертишников И.В.] В связи с их способностью длительно находиться во взвешенном состоянии в воздухе более агрессивной

проникающей способностью в легкие и многократно усиливают степень негативного воздействия на органы дыхания, сердечно-сосудистую и иммунную систему человека 2012;

21. [Убайдуллаев Р.У.] Выбросов гидролизных заводов Узбекистана: 1969; Мирзаев Ш.М.] Ферганского завода азодных удобрений: 1983;

22. [Хаширбаева Д.М., 2008] Гигиенические аспекты воздействия производственно-санитарных факторов на организм женщин, работающих в легкой промышленности 2008;

23. [Юлдашев И.Р.,] Региональные особенности распространения, этиологии, клиники, специфическая диагностика и терапия аллергических заболеваний, вызываемых клещами домашней пыли у детей:- 2006;